

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Exposição a LMERT e fadiga Laboral em trabalhadores do serviço de recursos humanos numa indústria de calçado

Sandra Isabel Ferreira Macedo, Manuel Freitas, Hernâni Veloso Neto

^{1 2 3} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ³ E-mail de contacto: hernani.neto@islagaia.pt, ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: O presente estudo pretende analisar a exposição ao risco de LMERT e Fadiga Laboral numa amostra de trabalhadores do Serviço de Recursos Humanos de uma indústria de calçado que partilham o mesmo local de trabalho e cuja atividade laboral consiste na realização de tarefas administrativas em postos de trabalho com equipamento dotado de visor (EDV). Para a realização deste estudo foram utilizados diferentes instrumentos, nomeadamente uma Lista de Verificação com critérios aplicáveis a Postos de Trabalho com EDV (ACT, 2020), um Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013) e o Método ROSA (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012). Os resultados demonstram a necessidade de uma intervenção a curto prazo, cujos problemas incidem nas dimensões da fadiga física e mental com níveis de incidência moderados. A maioria dos trabalhadores demonstrou um nível baixo de fadiga percebida antes da jornada de trabalho, que se altera para um nível elevado após a jornada de trabalho. Relativamente ao nível de exposição ao risco de LMERT, o resultado obtido através do Método ROSA representa uma exposição moderada considerando as posturas adotadas na utilização do EDV, sendo que as principais sintomatologias músculo-esqueléticas incidem ao nível dos ombros, pescoço, punho/mão e região dorsal, consequente das posturas inadequadas. Face aos resultados obtidos, foram propostas medidas para o controlo e mitigação dos riscos em estudo.

Palavras-chave: LMERT, Fadiga Laboral, Método ROSA, EDV, Posto de Trabalho Administrativo.

Exposure to WRMSD and work fatigue in workers of a human resources service in a footwear industry

Abstract: The present study intends to analyse the exposure to the risk of WRMSD and Work Fatigue in a sample of workers from the Human Resources Service, who share the same workplace and whose work activity consists of carrying out administrative tasks in workstations with equipment equipped with a display (DSE). To carry out this study, different instruments were used, namely a Check List with criteria applicable to Workplaces with DSE (ACT, 2020), a Questionnaire on Work Fatigue and Musculoskeletal Symptomatology (Neto, 2013) and the ROSA Method (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012). The results demonstrate the need for a short-term intervention, whose problems focus on the dimensions of physical and mental fatigue with moderate levels of incidence. Most employees in the sample demonstrated a low level of perceived fatigue before the workday, which changes to a high level after the workday. Regarding the level of exposure to the risk of WRMSD, the result obtained through the ROSA Method represents a moderate exposure considering the postures adopted in the use of the DSE, and the main musculoskeletal symptoms affect the shoulders, neck, wrist/hand and dorsal region, resulting from inadequate postures. In view of the results obtained, measures were proposed for the control and mitigation of the risks under study.

Keywords: WRMSD, Work Fatigue, ROSA Method, DSE - display screen equipment, administrative job.

1. Introdução

A Segurança e Saúde do Trabalho (SST) é uma área de extrema importância para as empresas, não só por ser uma obrigação legal, mas também pela sociedade ser cada vez mais exigente pelas condições que as empresas devem fornecer (Bureau Veritas, 2020). Uma das principais prioridades de uma entidade empregadora deverá ser a melhoria das condições de trabalho, uma vez que esta tem a obrigação legal e moral de assegurar a segurança e saúde dos funcionários a seu cargo, em todos os locais de trabalho em que eles exerçam a sua atividade laboral (Neto, 2011).

A qualidade das condições de trabalho considera-se um dos fatores fundamentais para o sucesso de sistema produtivo, contribuindo para a melhoria da produtividade e da competitividade das empresas (Neto, 2011). Cada vez mais, o trabalho tem um papel considerável na vida do indivíduo e até mesmo na socialização deste com a comunidade, com diferentes motivações associadas, sendo a potenciação do desenvolvimento socioeconómico um deles. Cada atividade profissional implica a execução de tarefas, as quais exigem adoção de posturas e a realização de gestos e movimentos corporais potenciados pelo sistema músculo-esquelético de cada indivíduo/trabalhador. As lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) são um dos problemas de saúde ocupacional mais reportado pelos funcionários, o que provoca um aumento de custos humanos e económicos para as empresas e sociedades (EU-OSHA, 2020).

Designam-se LMERT as lesões que resultam da ação de fatores de risco profissionais, tais como a repetitividade, a sobrecarga e/ou as posturas inadequadas adotadas durante um longo período de tempo. Geralmente, localizam-se nos membros superiores e na coluna vertebral, mas também podem afetar outras regiões, como membros inferiores (DGS, 2021). A localização das lesões depende da atividade de risco desenvolvida pelo trabalhador (DGS, 2021).

As lesões músculo-esqueléticas são o problema relacionado com o trabalho mais comum na Europa (EU-OSHA, 2007). Ninguém está livre de sofrer de uma LMERT, contudo, estas podem ser evitadas ou amenizadas através de uma avaliação de riscos, da adoção de medidas preventivas/corretivas e de um controlo eficiente da implementação e manutenção dessas medidas (Idem).

As empresas têm vindo a aumentar o número de postos de trabalho equipados com equipamentos dotados com visor (EDV), que devido às suas funcionalidades e benefícios para o processo e organização das mesmas, tem sido uma ferramenta fundamental para o bom funcionamento das empresas (Silva, 2012). As atividades num posto de trabalho administrativo, na sua maioria, são desenvolvidas com recurso a esses equipamentos, os quais podem acarretar consequências a vários níveis, nomeadamente em termos de fadiga visual, devido aos longos períodos de tempo exposto a um visor, e de LMERT, pela dificuldade de o trabalhador manter uma postura adequada por períodos de tempo prolongados (Rêgo, Freitas, & Tomé, 2020).

A Saúde Ocupacional apresenta um contributo fundamental na gestão da saúde e da segurança do trabalhador, na sua relação com o local de trabalho. Esta área foca-se no bem-estar, na promoção, proteção, vigilância e recuperação da saúde ocupacional, sem esquecer os contributos diretos e indiretos na prevenção de doenças profissionais, com o intuito de promover ambientes de trabalho saudáveis e seguros, considerando as características individuais do ambiente sócio laboral e dos postos de trabalho (Ordem dos Enfermeiros, 2018a, 2018b). O Enfermeiro do Trabalho, enquanto elemento integrante da equipa multidisciplinar da Saúde Ocupacional, é responsável por assegurar o processo de cuidados de enfermagem durante o tempo e local de trabalho, garantindo um atendimento integral, preventivo, efetivo e oportuno. Este deve procurar desenvolver uma prática profissional baseada na identificação, análise e investigação de questões relacionadas com a Saúde Ocupacional, o bem-estar social e a qualidade de vida dos trabalhadores (Ordem dos Enfermeiros, 2018a, 2018b). A atenção e

acompanhamento dos trabalhadores que trabalham longos períodos de tempo com EDV insere-se no âmbito de atuação descrito.

Nesse âmbito, desenvolveu-se o presente estudo para analisar a exposição a fatores de risco de LMERT e fadiga laboral em postos de trabalho administrativos equipados com EDV. Foram abrangidos seis trabalhadores do Serviço de Recursos Humanos de uma Indústria de Calçado. Para tal, foram aplicados diferentes instrumentos para a recolha de dados e para a análise da exposição dos trabalhadores, nomeadamente: (i) Observação e caracterização dos postos de trabalho e da organização de trabalho; (ii) Lista de Verificação aplicável a Postos de Trabalho com EDV (ACT, 2020), que permitirá analisar a conformidades dos postos de trabalho em estudo com os requisitos legais e as boas práticas aplicáveis; (iii) aplicação do Questionário sobre fadiga laboral e sintomatologia músculo-esquelética (Neto, 2013) para preenchimento pelos trabalhadores, no sentido de determinar a incidência desses fatores; (iv) avaliação das posturas adotadas pelos trabalhadores com o método *Rapid Office Strain Assessment* (ROSA), que permitirá analisar as interações deste com os diferentes componentes do posto com EDV, de modo a determinar o nível de exposição a fatores de risco de LMERT.

O artigo considera uma breve revisão da literatura sobre as temáticas centrais do trabalho, com o intuito de proceder a uma contextualização do mesmo, seguindo-se a descrição da metodologia aplicada e a sua pertinência na realização do estudo. De seguida, serão apresentados os resultados obtidos e a discussão dos mesmos, onde se propõe medidas de intervenção corretivas/preventivas para os problemas identificados. Por último, efetua-se uma conclusão que contempla uma síntese dos aspetos abordados.

2. Enquadramento Teórico

2.1. Postos de Trabalho com Equipamentos Dotados de Visor (EDV)

De acordo com Macedo, Azenha e Brito (2014), os postos de trabalho administrativos, promovem um trabalho mais sedentário, onde a postura sentada é mantida por longos períodos de tempo. O corpo humano não foi concebido para manter esta postura, uma vez que o facto de se estar sentado provoca uma maior contração muscular e dos ligamentos da coluna vertebral, levando a uma diminuição da atividade muscular e, conseqüentemente, à diminuição do fluxo sanguíneo. As situações de risco que ocorrem com mais incidência na atividade administrativa são os riscos músculo-esqueléticos, devido às posturas incorretas no local de trabalho ou por esforços que excedam a resistência do corpo, quedas ao mesmo nível, causadas pela presença de pavimentos escorregadios, níveis de iluminação insuficientes, espaço deteriorado, objetos/obstáculos nos corredores, quedas em altura, causadas por escadas em mau estado de conservação ou acessos com deficiente iluminação, encarceramento causado pela queda de objetos ou estantes mal acondicionadas (IGAS, 2018). Por isso, além das LMERT e da fadiga visual e muscular, nos postos de trabalho administrativos destacam-se três fatores de risco inerentes ao ambiente de trabalho que também são consideradas relevantes, em particular, a qualidade do ar interior, o ambiente térmico e o ruído (IGAS, 2018).

O Decreto-Lei n.º 349/93 e a Portaria n.º 989/93, baseadas na Diretiva Europeia n.º 90/270/CEE, são a legislação nacional em vigor que regula a constituição e as características que os postos de trabalho equipados com EDV devem possuir. Segundo a Portaria que define as normas técnicas aplicáveis a EDV, os visores existentes nos postos de trabalho devem possuir caracteres bem definidos, ter uma imagem estável, possibilitar ao utilizador fácil regulação de iluminância e do contraste, e deve ser de orientação e inclinação regulável, de modo a permitir a adaptação das necessidades dos utilizadores (República de Portugal, 1993a). Relativamente aos teclados, devem ser reguláveis dissociados do visor, ter os caracteres das teclas bem visíveis e apresentar espaço livre à sua

frente de modo a permitir que o utilizador tenha espaço para apoiar as mãos e os braços. A mesa ou superfície de trabalho deve ter dimensões adequadas para a correta disposição de todos os acessórios necessários. O suporte de documentos, quando necessário, deve ser estável e regulável de modo a diminuir a prevalência de posturas desconfortáveis do pescoço e dos olhos e a cadeira deve ter uma boa estabilidade, ser de altura ajustável e possui espaldar regulável em altura e inclinação (República de Portugal, 1993a).

A Portaria não referencia o apoio para os pés, no entanto, a bibliografia consultada refere que o descanso é necessário para assegurar que os pés estão bem apoiados (Rebelo, 2017, p.101). Por isso o apoio para os pés deve ter em consideração o comprimento das pernas e as necessidades individuais do trabalhador (Pinto, 2009).

Sendo que a atividade laboral estudada foi o trabalho administrativo em posto de trabalho com EDV, é de realçar que as lesões músculo-esqueléticas devem ser fonte de preocupação, uma vez que são uma das principais consequências deste tipo de trabalho (DGS, 2008).

2.2. LMERT

As lesões músculo-esqueléticas de origem profissional tendem a incidir sobre as “estruturas orgânicas como os músculos, as articulações, os tendões, os ligamentos, os nervos, os ossos e doenças localizadas do aparelho respiratório, causadas ou agravadas principalmente pela atividade profissional e pelos efeitos das condições imediatas em que essa atividade tem lugar” (EU-OSHA, 2007, p.1). A maioria destas lesões são cumulativas, resultando da exposição repetida a esforços ou posturas inadequadas durante um período de tempo prolongado. Podem acontecer por situações agudas, decorrente de algum acidente, mas o mais comum é serem resultados de algum tipo de exposição crónica.

As LMERT podem ser agrupadas de acordo com a estrutura afetada, podendo designar-se por raquialgias - quando há lesão osteoarticular e/ou muscular ao longo da coluna vertebral, síndromes neurovasculares - quando existe lesão nervosa e vascular em simultâneo, tendinites - quando afetam os tendões e bainhas tendinosas, e síndromes canaliculares - em que existe lesão de um nervo, como, por exemplo, a Síndrome do Túnel Cárpico (DGS, 2008). O processo de evolução destas lesões na pessoa tende a ser dividido em 4 estádios: no estádio I - a dor e desconforto estão presentes, no entanto, tendem a reverterem após períodos de descanso e não existe sinais inflamatórios; no estádio II - a dor torna-se mais persistente e de forma intermitente, podendo ser acompanhada por parestesias e requer mais tempo de repouso para a recuperação; no estádio III - é comum a ocorrência de dor noturna, edema e alterações na sensibilidade, a produtividade é afetada significativamente e, por vezes, pode tornar-se impossível a realização da tarefa; no estádio IV - a dor torna-se demasiado intensa e, por vezes, insuportável, podendo surgir deformidades e atrofia com incapacidade total para a realização da tarefa e, consequentemente com possíveis alterações a nível psicológico (Nicoletti, 1996).

A prevenção da ocorrência destas lesões relacionadas com o trabalho incide na antecipação das consequências, por isso, devem ser seguidos quatro passos primordiais: (i) a análise do trabalho, (ii) avaliação do risco LMERT, (iii) vigilância de saúde do trabalhador e (iv) a formação e informação dos trabalhadores (Serranheira *et al.*, 2003). De acordo com a EU-OSHA (2020), as medidas preventivas das LMERT mais recorrentes são a correta disposição dos postos de trabalho, a adoção de posturas adequadas pelos trabalhadores, a adaptação de métodos de trabalho ajustado às funções desempenhadas, formação e sensibilização dos trabalhadores sobre os riscos inerentes ao seu trabalho e formas de prevenção de LMERT, promoção de uma política organizacional de combate e prevenção destas lesões e uma gestão organizacional de forma a promover e permitir pausas regulares e rotatividade das tarefas e/ou de postos de trabalho (Rêgo, Freitas & Tomé, 2020).

2.3. Fadiga Laboral

A fadiga laboral pode caracterizar-se como um “fenómeno multidimensional que compreende aspetos fisiológicos e psicológicos e está relacionada à sensação de cansaço, falta de energia e exaustão, que resulta na diminuição da capacidade de realizar atividades quotidianas. Além disso, a fadiga altera o estado de alerta e vigília, assim como a motivação” (Santino, Tomaz & Lucena, 2017, p. 87). O estado de fadiga pode ser dividido em fadiga física ou fadiga mental. Na fadiga física existe diminuição da força muscular e cansaço fisiológico, enquanto na fadiga mental existe uma diminuição da atenção e concentração, capacidade de memória e aumento de falhas na comunicação e na capacidade de visualização (Neves, 2011).

De acordo com Santos e Neto (2019), a fadiga laboral pode ser manifestada de três formas distintas: a fadiga fisiológica (a capacidade física encontra-se diminuída e é diagnosticada através de exames que detetam manifestações clínicas - temperatura corporal, frequência cardíaca e respiratória aumentadas), a fadiga objetiva ou comportamental (o desempenho laboral diminui, a produtividade é afetada e pode ser avaliada através da observação e aplicação de indicadores de desempenho e de produtividade) e a fadiga subjetiva/percebida (depende da percepção do trabalhador, podendo ser aferida através dos sintomas reportados de desconforto ou sentimento de cansaço físico e mental, falta de energia, sonolência e falta de motivação).

O excesso de trabalho, a pressão por produção, o ritmo intenso, a falta de autonomia, o trabalho por turnos, as jornadas de trabalho extensas, as posturas corporais mantidas por um longo período de tempo, as condições ambientais adversas, as perturbações de sono, entre outros, são algumas das causas mais comuns da fadiga laboral (Rêgo, Freitas & Tomé, 2020).

3. Abordagem Metodológica

A abordagem metodológica usada neste estudo engloba a aplicação de diferentes instrumentos com o intuito de analisar a exposição ao risco de LMERT e fadiga laboral de uma amostra de trabalhadores da área administrativa de uma empresa do setor do calçado, que laboram em postos de trabalho com EDV. A metodologia aplicada no estudo de caso realizado é de natureza semi-quantitativa, incluindo análise documental, observação dos contextos e espaços de trabalho e pesquisa por inquérito.

Salienta-se que foram utilizados instrumentos como uma grelha de observação para postos com EDV, um inquérito por questionário sobre fadiga laboral e sintomatologia músculo-esquelética e um método observacional de postos com EDV. No decurso da observação e recolha de informações foi realizado um registo fotográfico e entrevistas aos trabalhadores da amostra. Mais concreto, foi aplicada a Lista de verificação para postos de trabalho com EDV proposta pela ACT - Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT, 2020). O documento está dividido em seis grupos de itens, sendo eles: (1) dimensionamento e disposição do posto de trabalho; (2) a organização do trabalho; (3) equipamentos de trabalho; (4) interface computador/Homem; (5) organização e gestão; (6) vigilância da saúde. Cada um destes grupos possui várias afirmações às quais permite responder “sim”, “não” ou “não aplicável”. Esta lista foi aplicada aos postos de trabalhos de todos os funcionários que desenvolvem a sua atividade laboral com EDV e que fazem parte da amostra em estudo. Permitiu, assim, obter resultados mais rigorosos referentes aos postos de trabalho, tendo em consideração os requisitos legais e as boas práticas aplicáveis, assim como as suas características, a sua organização e a forma como o trabalhador interage com o posto de trabalho, permitindo identificar as não conformidades existentes. Os restantes dados para a caracterização da atividade laboral, bem como a análise dos riscos profissionais inerentes às tarefas realizadas, foram obtidos através da observação e registos fotográficos realizados no decorrer do trabalho.

Foi usado o Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética, desenvolvido e validado por Neto (2013), que é constituído por quatro blocos, sendo o bloco A um conjunto de questões baseadas no Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional (SOFI), desenvolvido por Ashberg em 1998; o Bloco B remete-se a questões sobre a Escala de Impacto da Fadiga Modificada (MFIS), desenvolvida por Kos *et al.* em 2006; o bloco C centra-se em questões do Inquérito Nórdico de Sintomatologia Músculo-Esquelética desenvolvido por Kuorinka *et al.* em 1987; e o bloco D contempla questões de caracterização da atividade laboral e características socio-biográficas e de saúde do trabalhador, permitindo, ainda, o apuramento do Indicador Bipolar da Fadiga Laboral Percebida, que evidencia o nível de fadiga reportada antes e após a jornada de trabalho.

Este questionário foi aplicado a todos os funcionários da amostra em estudo e teve como objetivo determinar e analisar os níveis de fadiga e a sintomatologia de LMERT referenciada pelos trabalhadores. De forma a interpretar e compreender os resultados obtidos a partir do questionário, foram estabelecidos critérios de análise que se apresentam na tabela seguinte (Tabela 1).

Tabela 1 - Critérios de análise dos resultados dos indicadores do questionário

Blocos	Pontuações/ Critérios	Níveis de ação/intervenção
<u>Bloco A</u> SOFI	$\leq 2,5$	Baixo – Aceitável
	2,6 - 4,5	Moderado - A alterar logo que possível
	$\geq 4,6$	Elevado - A alterar rapidamente
<u>Bloco B</u> MFIS	≤ 2	Baixo – Aceitável
	2,1 - 3	Moderado - A alterar logo que possível
	> 3	Elevado - A alterar rapidamente
<u>Bloco C</u> Sintomatologia Músculo- Esquelética	Se intensidade e frequência ≤ 2 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Baixo – Aceitável
	Se intensidade e frequência ≤ 2 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ou foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Moderado – Investigar situação e alterar nos próximos 2 meses
	Se intensidade ou frequência ≥ 3 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Elevado - Investigar situação e alterar rapidamente
	Se intensidade ou frequência ≥ 3 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ou foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Muito elevado - Investigar situação e alterar urgentemente
<u>Bloco D</u> Indicador Bipolar de Fadiga Percebida	Antes da Jornada do Trabalho	
	0 - 3	Nível baixo de desgaste - Aceitável
	4 - 5	Nível moderado de desgaste – A alterar logo que possível
	6 - 7	Nível elevado de desgaste – A alterar rapidamente
	8 - 10	Nível intolerável desgaste - A alterar urgentemente
	Depois da Jornada do Trabalho	
	0 - 5	Nível baixo de desgaste - Aceitável
	6 - 7	Nível moderado de desgaste – A alterar logo que possível
	8 - 9	Nível elevado de desgaste – A alterar rapidamente
	10	Nível intolerável desgaste - A alterar urgentemente

Fonte: Neto (2013).

Com o objetivo de analisar a exposição ao risco de LMERT associado à postura adotada pelos trabalhadores e a forma destes utilizarem os diferentes componentes do EDV, foi selecionado o método *Rapid Office Strain Assessment* (ROSA), desenvolvido pelos autores Sonne, Villalta e Andrews (2012). É um método destinado para conhecer as posturas que os trabalhadores adotam no seu local de trabalho e as características dos equipamentos que dispõe no seu posto de trabalho, no sentido de se determinar a exposição a fatores de risco associados ao trabalho com EDV e estabelecer um nível de ação para implementar alterações nos postos de trabalho (Matos, 2014).

O método é de fácil aplicabilidade e tem por base a observação e a análise e comparação do observado através de um conjunto de diagramas de pontuação que efetuam a avaliação das seguintes três secções: Secção A- Cadeira (A1- altura do assento, A2- profundidade do assento, A3- apoio de braços e A4- apoio lombar); Secção B- (B1- Monitor e B2- Telefone) e Secção C- (C1- Rato e C2- Teclado). Os resultados obtidos nas secções A1 e A2 e nas secções A3 e A4 são cruzados de acordo com tabela própria, de forma a obter a pontuação da secção A. As restantes secções também são cruzadas de acordo com tabela própria, de forma a adquirir a pontuação da secção monitores e periféricos. Por último, os dados da secção A e da secção monitores e periféricos são cruzados, e, a partir de tabela própria, obtém-se a pontuação final do Método ROSA.

Para cada uma das secções é analisada a duração da exposição dos trabalhadores no decorrer da sua atividade laboral. A cada pontuação final do método ROSA é atribuído um nível de exposição a fatores de risco de desenvolvimento da LMERT e, consoante os resultados obtidos, verifica-se o nível de intervenção, ou seja, qual a necessidade de intervir no local de trabalho e nas posturas adotadas pelo trabalhador e com que urgência será necessário intervir. Os níveis de ação/intervenção do método ROSA considerados na análise dos resultados obtidos, estão expostos na tabela seguinte (Tabela 2).

Tabela 2 - Níveis de ação/intervenção do Método ROSA

Pontuação	Níveis de ação/intervenção
1 a 2	Postura aceitável
3 a 4	Postura a investigar, poderão ser necessárias alterações
5 a 6	Postura a investigar e alterar rapidamente
≥ 7	Postura a investigar e alterar urgentemente

Fonte: Sonne, Villalta & Andrews (2012).

4. Apresentação de Resultados

Os postos administrativos em estudo integram-se num serviço de recursos humanos de uma empresa do setor do calçado, sendo este constituído por seis trabalhadores que partilham o mesmo espaço de trabalho. As tarefas realizadas são, na maior parte do tempo da jornada de trabalho, efetuadas na posição sentado. Na tabela 3 procede-se à atribuição dos tempos de afetação às funções inerentes da atividade laboral em estudo.

Tabela 3 - Caracterização da atividade laboral e dos tempos de afetação à função

Função realizada	Percentagem de tempo afeto à função
Trabalho realizado com EDV (sentado)	85%
Atendimento telefónico (sentado)	10%
Atendimento presencial em pé	2,5%
Entrevista presencial de recrutamento (sentado)	2,5%

Seguidamente apresentam-se as figuras 1 e 2 onde se pode visualizar uma vista geral da área afeta ao Serviço de Recursos Humanos e dos postos de trabalho em estudo. Na Tabela 4 sistematizam-se os principais riscos e perigos dessas áreas de trabalho, bem como as medidas já existentes/implementadas nesse serviço. Denota-se uma presença relevante de fatores de risco de LMERT e fadiga laboral.

Figura 1- Vista geral da área afeta ao Serviço de Recursos Humanos

Figura 2- Vista geral de um dos postos de trabalho

Tabela 4 - Análise de riscos inerentes aos postos de trabalho com EDV

Risco	Perigo/ Fator de Risco	Medidas implementadas
LMERT	Adoção de uma postura incorreta com EDV	Formação anual sobre ergonomia e LMERT. Promoção da autonomia do funcionário para a realização de pausas durante a jornada de trabalho.
	Jornada de trabalho longa	
	Longos períodos na posição sentada	
	Ausência de pausas adequadas à jornada de trabalho.	
	Ausência de formação inicial sobre os riscos inerentes à função administrativa e as suas medidas preventivas	
Psicossocial – stresse e fadiga laboral	Intensidade dos ritmos de trabalho, sobrecarga de trabalho e responsabilidades.	Promover a autonomia do trabalhador para realização de pausas.
Psicossocial – conflito trabalho-família	Dificuldades de conciliar o ambiente laboral e o ambiente pessoal e familiar.	Contratação de trabalhadores de modo a reforçar a equipa de recursos humanos.
Fadiga visual	Exposição prolongada a EDV	Ajustamento da luz/brilho dos visores.
	Posto de trabalho posicionado logo após a uma fonte de luz natural, gerando encadeamentos.	Promover a autonomia do trabalhador para realização de pausas. Rastreio visual durante a consulta de saúde ocupacional (pontualmente).
Lesão auditiva	Exposição a ruído provocada por dispositivos informáticos	Diminuição do volume do telemóvel. Afastamento da impressora do trabalhador. Aquisição de calculadoras mais silenciosas.
Queda ao mesmo nível	Presença de objetos e fios nos acessos ao posto de trabalho	Desobstrução das vias de circulação utilizado pelo funcionário.
Cortes/golpes	Manuseamento de material de escritório cortante (tesoura, agrafador, entre outros)	Privilegiar os registos em suporte informático e diminuir a utilização de registos em suporte papel.
Contaminação biológica	Posto de trabalho partilhado com outros funcionários pontualmente doentes	Manter o afastamento social.

4.1. Lista de Verificação para Postos de Trabalho com EDV

Os resultados provenientes da aplicação da Lista de verificação para os postos de trabalho com EDV (ACT, 2020) foram relevantes, sendo possível detetar alguns aspetos não conformes, tal como se ilustra a Tabela 5. Os remanescentes itens presentes no instrumento encontravam-se em conformidade.

Denota-se uma consonância de aspetos com a Tabela 4, na medida que em grande parte destas não conformidades potenciam muitos dos fatores de risco que foram identificados nessa análise de riscos.

Tabela 5 - Resultados da lista de verificação aplicada aos postos de trabalho com EDV

Grupo	Não conformidade/ Fator de risco	Risco
1 - Dimensionamento e disposição do posto de trabalho	Iluminação com contraste inadequado entre ecrã e ambiente – janela atrás do visor	Fadiga visual
2 - Organização do trabalho	Existência de outras fontes de ruído (telefone, impressora...)	Lesão auditiva
	Equipamentos informáticos são principal fonte de ruído	
3 - Equipamento de trabalho	Posição do visor não evita encandeamento e reflexos	Fadiga visual
	Inexistência de porta-documentos	LMERT
	Rato inadequado	
4 - Interface computador / trabalhador	Nada a referir	
5 - Organização e gestão	Nem sempre é possível realizar pausas ou mudanças de tarefa para evitar períodos prolongados de trabalho com EDV	LMERT
	Não é realizada formação de acolhimento para informar riscos inerentes à atividade e medidas preventivas para os mesmos (esta formação é realizada anualmente nas consultas de enfermagem do trabalho).	Riscos Vários, nomeadamente LMERT e Psicossociais
	Não são realizados exercícios de relaxamento	
6 - Vigilância da saúde	Não são realizados exames visuais sempre que o trabalhador apresentar perturbações visuais	Fadiga visual
	O trabalhador não beneficia de exame oftalmológico	
	Não são providenciados óculos sempre que seja justificado	

4.2. Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética

Os resultados obtidos a partir do Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013), serão apresentados seguidamente sob a forma de figuras e tabelas, com a respetiva interpretação dos resultados obtidos, considerando os critérios definidos na abordagem metodológica.

Os dados socioprofissionais dos trabalhadores foram recolhidos com base nas questões do bloco D, cujos resultados podem ser observados na Tabela 6. Pode-se registar que a maioria dos funcionários são do género feminino, a faixa etária dos trabalhadores está compreendida entre os 24 e os 49 anos, sendo a média de idades 40,7 anos. No que diz respeito ao estado civil, constata-se que 16,7% são solteiros, 16,7% são divorciados e 66,7% são casados. Dois trabalhadores não têm filhos. A totalidade da amostra realiza atividades domésticas regularmente, numa média de 17 horas por semana gastas para a sua execução. Todavia, esta média é muita influenciada pelo resultado da funcionária C, que sinaliza 60h semanais.

No que diz respeito à prática de atividade física, apenas 33,3% pratica regularmente, destacando-se corrida e caminhada. Em média, os trabalhadores realizam cerca de 8 a 9 horas de trabalho diário, sendo que nenhum dos funcionários realiza horário por turnos. Um dos trabalhadores

refere ter problemas de sono, devido a não ter um sono constante, acordando diversas vezes durante a noite.

Tabela 6 - Dados socioprofissionais dos funcionários da amostra em estudo

Funcionários	A	B	C	D	E	F
Sexo	Feminino	Feminino	Feminino	Feminino	Masculino	Masculino
Idade	24	37	42	59	33	49
Estado Civil	Solteiro	Casada	Casada	Casada	Casado	Divorciado
Nº filhos	0	2	2	2	0	3
Atividades domésticas na semana	Em alguns dias da semana	Diariamente	Em alguns dias da semana	Diariamente	Em alguns dias da semana	Em alguns dias da semana
Nº de horas semanais gastas em atividades domésticas	5h	14h	60h	17h	3h	5h
Pratica atividade desportiva	Não	Não	Caminhada	Não	Corrida	Não
Nº médio de horas de trabalho	9h	9h	9h	8h	9h	9:30h
Realização de turnos	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Lesões nos últimos 3 meses	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Problemas de sono	Não	Não	Sim, acorda várias vezes à noite	Não	Não	Não

Relativamente aos indicadores de fadiga laboral percebida, na tabela 7 estão sistematizados os dados obtidos no Bloco A, com questões baseadas no Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional (SOFI). Na tabela dispõem-se os resultados obtidos por trabalhador, para cada uma das dimensões avaliadas, bem como a média de cada dimensão do SOFI. Em ambas as situações, está ilustrado com a cor correspondente o respetivo nível de ação/intervenção, de acordo com critérios definidos na Tabela 1.

Constata-se que a maioria das dimensões avaliadas revelam um nível de incidência baixo ou aceitável, com a exceção da dimensão da falta de energia que representa um nível de incidência moderado, que requer uma alteração logo que possível. É de realçar que relativamente à dimensão do desconforto físico, os funcionários C e D apresentam valores mais elevados, destacando-se, assim, ao nível de fadiga física, pelo que é importante realizar uma intervenção a médio prazo neste âmbito para amenizar estes efeitos nos trabalhadores.

Tabela 7 - Resultados de cada dimensão SOFI, por trabalhador

Funcionários	Falta de energia	Esforço Físico	Desconforto físico	Falta de motivação	Sonolência
A	2,25	1,25	2,25	1,00	1,75
B	3,50	1,25	2,25	1,00	1,75
C	3,50	2,50	3,75	1,50	1,75
D	3,00	2,00	3,00	1,00	1,00
E	2,50	1,50	1,75	1,00	1,75
F	3,75	1,25	2,25	1,00	1,50
Média Global	3,08	1,63	2,54	1,08	1,58

Os resultados presentes na Tabela 8 são correspondentes à escala MFIS (Bloco B), que inclui os resultados da fadiga mental e fadiga física. Os resultados são apresentados por cada funcionário, tendo por base cada subescala da fadiga, bem como a média global dos resultados. Em ambas as situações, está ilustrado com a cor correspondente ao respetivo nível de ação/intervenção.

Neste caso constata-se que, em termos médios, o nível de incidência da fadiga é moderado, tanto na subescala fadiga física como na mental, sendo necessário atuar num curto prazo nestas áreas em ambos os casos. A maioria dos trabalhadores da amostra revela uma incidência moderada. É de salientar que o Funcionário C, no que diz respeito à dimensão da Fadiga Física, apresenta um nível de incidência elevado, o que significa que necessita de uma intervenção mais rápida a esse nível. Como este indicador é mais fino, retratando respostas a situações mais concretas e não tanto a sentimentos mais abstratos, os dados são mais sensíveis, acabam por mostrar um maior acentuar do nível de cansaço, tendo por comparação o SOFI.

Tabela 8 - Resultados de MFIS por trabalhador

Funcionários	Fadiga mental	Fadiga física
A	1,64	2,40
B	2,73	2,90
C	2,18	3,10
D	1,82	2,20
E	1,73	1,90
F	2,55	2,80
Média Global	2,11	2,55

Os resultados do Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida serão expostos na tabela 9, estando estes ilustrados com as cores correspondentes ao respetivo nível de ação/intervenção. Pode-se concluir que o nível de fadiga percebida antes da jornada de trabalho é aceitável, em média, contudo quase no limite do próximo nível de ação/intervenção. A nível individual as respostas foram variadas, destacando-se os funcionários B e F que apresentam um maior nível de desgaste antes da jornada de trabalho, respetivamente, de moderado e de elevado desgaste. Relativamente à fadiga laboral percebida após a jornada de trabalho, observa-se que, em média, existe um desgaste elevado - a alterar rapidamente, o que implica uma intervenção a curto prazo. O funcionário F é o que revela valores superiores nos dois momentos.

Não se registaram níveis intoleráveis de desgaste no dia a dia. Conjugando os diferentes indicadores denota-se alguma sintonia ou padrão, ficando patente que as atividades desenvolvidas provocam desgaste, na maioria das situações, de incidência aceitável ou moderada.

Tabela 9 - Resultados do Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida, por funcionário da amostra

Funcionários	Antes da jornada de trabalho	Após a jornada de trabalho
A	2	5
B	5	8
C	3	7
D	3	8
E	1	5
F	6	9
Média Global	3,38	7,00

Os resultados obtidos do Bloco C dizem respeito aos dados antropométricos e à sintomatologia músculo-esquelética, estando estes apresentados nas Tabelas 10 e 11, respetivamente. No entanto,

apenas serão apresentados dados relativos aos segmentos corporais nos quais os trabalhadores referenciaram queixas e os respetivos níveis de ação/intervenção, estando estes ilustrados com as cores correspondentes ao respetivo nível de ação/intervenção.

A totalidade dos trabalhadores já têm antiguidade na função, variando entre os 2 anos até aos 27. Denota-se grande variabilidade de características antropométricas, em termos de peso e altura, sendo que a maior parte apresenta excesso de peso, tendo por base os dados do Índice de Massa Corporal (IMC) (DGS, 2016), com exceção para o funcionário C.

Tabela 10 - Dados Antropométricos dos funcionários da Amostra

	Funcionário A	Funcionário B	Funcionário C	Funcionário D	Funcionário E	Funcionário F
Anos a exercer a atual função	2 anos	8 anos	27 anos	17 anos	6 anos	17 anos
Peso	80kg	73kg	61kg	59kg	99kg	92kg
Altura	163cm	158cm	160cm	147cm	178cm	185cm
IMC	30.1	29.2	23.8	27.3	31.2	26.9
Lateralidade	Destro	Destro	Não aplicável	Destro	Esquerdino	Destro

Tabela 11 - Sintomatologia Músculo-Esquelética percebida pelo funcionário

Funcionário	Segmento corporal	Presença de sintomas	Intensidade	Frequência	Sintomas nos últimos 7 dias	Impossibilidade de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses
A	Pescoço	Sim	3	3	Não	Não
	Zona Lombar	Sim	2	2	Não	Não
B	Pescoço	Sim	2	3	Não	Não
	Zona Dorsal	Sim	2	2	Não	Não
	Zona Lombar	Sim	2	2	Não	Não
	Punho/Mão	Sim, direito	2	4	Não	Não
C	Pescoço	Sim	3	3	Sim	Não
		Sim, direito	3	3		
		Sim, esquerdo	3	3		
	Cotovelo	Sim, direito	2	4	Não	Não
	Punho/Mão	Sim, direito	2	4	Sim	Não
D	Pescoço	Sim	3	3	Não	Não
	Zona Lombar	Sim	2	4	Não	Não
	Punho/Mão	Sim, direito	2	4	Não	Não
E	Zona Lombar	Sim	2	2	Não	Não
F	Pescoço	Sim	3	3	Sim	Não
	Zona Dorsal	Sim	2	2	Sim	Não
	Zona Lombar	Sim	2	3	Não	Não
	Punho/Mão	Sim, direito	2	4	Não	Não

Relativamente à sintomatologia músculo-esquelética reportada pelos trabalhadores, a Tabela 11 evidencia que apenas os funcionários C e F necessitam de uma intervenção urgente, uma vez que ambos apresentam um nível de incidência muito elevado (a alterar urgentemente), no que diz respeito aos sintomas associados ao pescoço e ombros, no caso do funcionário C, e do pescoço no caso do funcionário F. Apesar de essa sintomatologia não ter impossibilitado os funcionários de realizar as suas tarefas laborais nos últimos 12 meses, ambos referem que a dor é intensa e frequente, deste modo,

é necessário realizar uma avaliação às posturas adotadas no posto de trabalho pelos mesmos e corrigir os aspetos que possam estar a provocar os sintomas referenciados. Os funcionários A e D necessitam de uma intervenção a curto prazo, pois apresentam um nível de incidência elevado (a alterar rapidamente) na região do pescoço, em ambos os casos. Por outro lado, os trabalhadores B e E apresentam sintomatologia com nível baixo para as regiões do pescoço, zona dorsal, zona lombar e punho direito no caso do funcionário B, e apenas na região lombar no caso do funcionário E, o que pode justificar uma intervenção a longo prazo.

4.3. Método ROSA aplicado em postos de trabalho com EDV

O presente método foi aplicado nos postos de trabalho dos funcionários C e F, dado terem sido estes os funcionários que mais se destacaram ao nível da sintomatologia referenciada no âmbito do questionário. Após a observação destes postos de trabalho, procedeu-se à análise das posturas adotadas pelos trabalhadores, estando estas registadas em fotografias. Nas figuras 3 a 9 pode-se observar o posto de trabalho do Funcionário C, bem como as posturas adotadas por este durante a jornada de trabalho na interação com os diferentes componentes do EDV.

Figura 3 - Posto de trabalho do Funcionário C

Figura 4 - Postura 1: Análise da Seção C

Figura 5 - Posto de trabalho do Funcionário C

Figura 6 - Postura 3: Análise da secção A, B e C

Figura 7 - Postura 2: Análise da secção A, B e C

Figura 1 - Postura 5: Análise da Secção A

Figura 9 - Postura 4: Análise da Secção C

Os resultados do Método ROSA deste posto estão sistematizados na Tabela 12. Os dados mostram uma pontuação final de 3, representando um nível de exposição a fatores de risco de LMERT moderado. Implica uma postura a investigar e poderão ser necessárias alterações. Isso significa que devem ser ajustadas posturas que reduzam a probabilidade de ocorrência de LMERT. As alterações mais evidentes dizem respeito ao ajuste do monitor, na aquisição de porta-documentos, na utilização do rato e teclado e na adoção de uma melhor postura relativamente ao apoio de braços.

Tabela 4 – Pontuações atribuídas pelo Método ROSA, referentes ao Trabalhador C

Secção A		Cadeira				
	Pontuação Base	Fator de Ajustamento	Total	Total de segmentos	Pontuação Secção A	Duração de Exposição
A1: Altura do assento	2	0	2	3	2	+1
A2: Profundidade do Assento	1	0	1			
A3: Apoio de Braços	1	+1	2	3		
A4: Apoio Lombar	1	0	1			
Total Secção A					3	
Secção B		Monitor e Telefone				
	Pontuação Base	Fator de Ajustamento	Duração de Exposição	Total	Pontuação Secção B	
B1: Monitor	1	+1	+1	3	2	
B2: Telefone	0	0	0	0		
Total Secção B					2	
Secção C		Rato e Teclado				
	Pontuação Base	Fator de Ajustamento	Duração de Exposição	Total	Pontuação Secção C	
C1: Rato	2	0	+1	3	3	
C2: Teclado	1	+1	0	2		
Total Secção C					3	

Pontuação Monitor e Periféricos	
Monitor e Telefone	2
Rato e Teclado	3
Tabela Monitor e Periféricos	3

Pontuação Global ROSA	
Secção A	3
Monitor e Periféricos	3
Pontuação Global ROSA	3

O posto de trabalho do Funcionário F pode ser observado através das figuras 10 a 12, e o cálculo das pontuações obtidas através do método ROSA é demonstrado na Tabela 13. Conclui-se que o nível de exposição a fatores de risco de LMERT também é moderado, com nível de ação 4, pelo que exige uma intervenção a curto prazo. Os aspetos que deveriam ser alterados referem-se à aquisição de uma nova cadeira, uma vez que esta se encontra danificada e os reguladores não funcionam, no ajuste do monitor, na aquisição de porta-documentos e na utilização do rato.

Figura 10 - Postura 1: Análise da Secção A e C

Figura 11 - Postura 2: Análise da secção A, B e C

Figura 12 - Postura 3: Análise da Secção A e C

Tabela 5 – Pontuações atribuídas pelo Método ROSA, referentes ao Trabalhador F

Secção A	Cadeira					
	Pontuação Base	Fator de Ajustamento	Total	Total de segmentos	Pontuação Secção A	Duração de Exposição
A1: Altura do assento	1	+1	2	4	3	+1
A2: Profundidade do Assento	1	+1	2			
A3: Apoio de Braços	1	+1	2			
A4: Apoio Lombar	1	+1	2			
Total Secção A					4	
Secção B	Monitor e Telefone					
	Pontuação Base	Fator de Ajustamento	Duração de Exposição	Total	Pontuação Secção B	
B1: Monitor	2	+1+1	+1	5	4	
B2: Telefone	1	+1	0	2		
Total Secção B					4	

Secção C	Rato e Teclado				
	Pontuação Base	Fator de Ajustamento	Duração de Exposição	Total	Pontuação Secção C
C1: Rato	1	+1+1	+1	4	4
C2: Teclado	1	+1	0	2	
Total Secção C				4	

Pontuação Monitor e Periféricos	
Monitor e Telefone	4
Rato e Teclado	4
Tabela Monitor e Periféricos	4

Pontuação Global ROSA	
Secção A	4
Monitor e Periféricos	4
Pontuação Global ROSA	4

5. Discussão dos Resultados

Os resultados obtidos a partir dos Questionários sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética que exprime a perceção dos trabalhadores, coincide maioritariamente, com os resultados obtidos a partir do Método ROSA, que exprime a análise observacional da exposição a fatores de risco de LMERT, considerando as posturas de trabalho adotadas pelos trabalhadores.

A sintomatologia Músculo-Esqueléticas referida pelo funcionário C sentida ao nível do pescoço e ombros, pode dever-se à postura adotada na cadeira, nomeadamente ao nível dos apoios de braços, na inadequada colocação do visor e à ausência de porta-documentos. As queixas referidas nas mãos/punhos poderão estar relacionadas com a utilização prolongada do teclado e do rato, verificando-se um desvio lateral das mãos na utilização do rato nesse posto de trabalho. Neste sentido, as pontuações obtidas através da aplicação do método ROSA indicam a necessidade de uma investigação mais aprofundada, perspetivando-se algumas alterações no posto de trabalho. Por outro lado, o funcionário F apresenta sintomatologia ao nível do pescoço e dorsal, podendo esta estar relacionada com a inadequada colocação do visor, à ausência de porta-documentos e ao facto de possuir uma cadeira danificada, a qual não permite o ajustamento da altura e profundidade do assento. A pontuação que foi obtida através do cálculo do método ROSA indica, igualmente, a necessidade uma investigação mais aprofundada, com perspetivas de alterações no posto de trabalho.

De certa forma, os resultados obtidos através dos resultados da lista de verificação da ACT permitiram compreender que as não conformidades identificadas corroboram com os resultados referenciados sobre a sintomatologia músculo-esquelética e dos obtidos pelo método ROSA, nomeadamente, no que diz respeito ao ajustamento da altura do visor, à ausência de porta-documentos e da base para apoio de ratos e apoio de pés, e, no caso do funcionário F, à iluminância do espaço que provoca encandeamento do visor (janela atrás do posto de trabalho).

Através da lista de verificação da ACT pode-se ainda concluir que nem sempre é possível realizar pausas devido à quantidade e afluência de trabalho e nem sempre é realizada formação de acolhimento aos trabalhadores para os informar sobre os riscos inerentes à sua atividade laboral e as medidas preventivas necessárias para os mesmos. As características dos postos de trabalho observados levam à adoção de posturas inadequadas, que promovem o aparecimento de LMERT. De acordo com a EU-OSHA (2020) e o Decreto-Lei n.º 349/93 (República de Portugal, 1993b), os empregadores devem ter especial atenção à organização e ao volume de trabalho, de modo que os funcionários possam efetuar pausas sempre que necessário e proceder à rotatividade de tarefas. Relativamente à organização do espaço de trabalho, deve ser proposto à entidade empregadora uma nova reorganização

e disposição dos mesmos, de modo a prevenir riscos de LMERT. A formação em ergonomia deve ser realizada, no mínimo, uma vez por ano, bem como a visita aos postos de trabalhos para observar e avaliar se as medidas corretivas estão a ser implementadas e executadas corretamente, e para verificar-se a necessidade de realização de novas intervenções.

As medidas corretivas que se propõem implementar nos postos de trabalho em estudo, em linha com recomendações presentes na literatura (ex: DGS, 2018; Pinto, 2009; Sonne, Villalta & Andrews, 2012), passam pela correção da disposição dos postos com EDV, de forma a ficarem perpendicularmente à luz natural e paralelamente à luz artificial; correção da altura e distância do visor (40 a 70 cm), permitindo que a parte superior do mesmo se encontre ao nível dos olhos, adquirindo bases de apoio que permitem a regulação da altura ou novos visores que sejam reguláveis; adoção de tapetes de rato com apoio, que facilitem o alinhamento do pulso com o antebraço para todos os funcionários; colocação de porta documentos; disponibilização de apoios para os pés, reguláveis em altura e inclinação; correção da postura dos trabalhadores, no que diz respeito à profundidade e à altura do assento, permitindo que a dobra dos joelhos se encontre a 8 cm da borda da cadeira e os joelhos perfazem um ângulo de 90° relativamente à coxa, mas que no caso do funcionário F será necessário a aquisição de uma cadeira nova; afastar equipamentos ruidosos o máximo possível dos postos de trabalho e garantir a não existência de fios e cabos elétricos nas vias de circulação.

No que diz respeito aos níveis de fadiga física e mental, os trabalhadores tendem a apresentar um nível de incidência moderado, o que implica uma intervenção logo que possível, uma vez que o esforço físico (fadiga física) e a falta de energia (fadiga mental) são aspetos a ter especial atenção, bem como a fadiga percecionada pelos trabalhadores antes e após a jornada de trabalho. A fadiga antes da jornada de trabalho nos trabalhadores B e F já se encontra moderada e após a jornada de trabalho ainda existe um maior aumento, o que significa que o momento de sono e repouso não está a ser o suficiente para estes trabalhadores. Os restantes trabalhadores realizam repouso que está a ser suficientemente reparador, uma vez que o índice antes da jornada de trabalho apresenta um nível baixo e após a jornada de trabalho apresenta um nível moderado. De acordo com a bibliografia existente, as causas inerentes à origem da fadiga percecionada são o excesso de trabalho, o que leva à realização de horas extraordinárias, a falta de reconhecimento pelas chefias e as posturas corporais mantidas durante longos períodos de tempo. No sentido de combater estes riscos, as principais medidas corretivas a adotar, segundo Neves (2011), focam-se na realização de pausas regulares, a alternância de tarefas, a diminuição e intensidade do ritmo de trabalho.

De forma a diminuir os níveis de fadiga, Santos (2017) e Prado (2016) propõem algumas medidas realizadas por parte do Enfermeiro/a do Trabalho, nomeadamente:

- Formação profissional constante sobre ergonomia, métodos de trabalho; implementação de programas de promoção de saúde, realizadas por parte do Enfermeiro/a do Trabalho, que visam garantir a qualidade de vida no trabalho, na alimentação saudável e a sua importância;
- Vigilância contínua em saúde;
- Visitar regularmente o posto de trabalho, de forma a definir estratégias mais adequadas para a reorganização e distribuição do trabalho, e de modo a garantir a implementação das mesmas, em conjunto com os funcionários;
- Promoção da realização de exercício físico e relaxamento através da implementação de um programa de ginástica laboral; conversar e compreender quais as maiores preocupações na conciliação entre a vida profissional e pessoal/familiar dos trabalhadores de forma a elaborar um conjunto de medidas que permitam reduzir possíveis constrangimentos;
- Sensibilização das chefias para a importância da valorização profissional e da promoção da autonomia dos funcionários.

Para além da implementação de medidas corretivas propostas que visam a vertente ergonómica, organização do local e rotinas de trabalho, seria importante a implementação de um projeto dedicado à ginástica laboral e promoção de exercício físico, que permitiria prevenir a maior parte dos riscos em análise e permitir um aumento da qualidade de vida. O/A Enfermeiro/a do Trabalho durante as suas consultas de Enfermagem pode utilizar esse tempo para informar e sensibilizar o funcionário sobre os riscos de LMERT e as suas formas de prevenção, bem como a adoção de um estilo de vida mais saudável. A ginástica laboral não tem só como objetivo melhorar a condição física, mas também permite diminuir o risco de LMERT, promover a satisfação dos trabalhadores, a melhoria do desempenho profissional, a diminuição dos níveis de fadiga, uma vez que o exercício no local de trabalho permite uma quebra no ritmo de trabalho e reforça o espírito de equipa, o que reflete uma maior produtividade e qualidade do trabalho produzido (Matos, 2014; Santos, 2017). Existem vários tipos de ginástica laboral, mas no serviço administrativo a ginástica laboral compensatória ou de pausa é descrita como a mais adequada, uma vez que demora aproximadamente 10 minutos e é efetuada entre as pausas da jornada de trabalho. São exercícios compensatórios para movimentos repetitivos e estruturas corporais sobrecarregadas e tem o intuito de prevenir a fadiga muscular, melhorar posturas e promover a circulação estando indicado para trabalhadores com posturas estáticas e sobrecarga muscular das zonas dorsal, pescoço, ombros e membros superiores.

6. Conclusão

A boa gestão de riscos profissionais depende muito da correta e contínua observação dos locais de trabalho e das consultas periódicas dos trabalhadores, de forma a conhecer a sua perceção do problema, proporcionando um ambiente de trabalho seguro para todos. Primeiramente, é importante identificar os fatores de risco inerentes à atividade laboral e, conseqüentemente, avaliar os riscos associados ao mesmo. Seguidamente, deverá proceder-se à eliminação, redução ou controlo desses mesmos riscos e, caso não seja possível eliminá-los por completo, deve-se implementar medidas corretivas e de prevenção que dê resposta às dificuldades encontradas e às falhas identificadas aquando da observação dos postos de trabalho e das posturas adotadas pelos trabalhadores (DGS, 2010). No presente estudo não se realizou o procedimento de avaliação de riscos, contudo, conseguiu-se desenvolver uma análise sustentada dos perigos e riscos dos postos de trabalho, nomeadamente no que concerne com os riscos de LMERT e fadiga laboral.

Os resultados obtidos evidenciam um cenário positivo, mas com necessidades de intervenção para se reduzir ou eliminar a exposição dos trabalhadores. Os resultados estão em linha com outras investigações similares (Aires & Neto, 2018; Rêgo, Freitas & Tomé, 2020), deixando claro que os postos de trabalho de natureza administrativa com utilização intensiva de EDV estão bastante suscetíveis de apresentarem riscos de LMERT e fadiga laboral, tal como se confirmou também. Por isso, existe uma clara necessidade da implementação de medidas corretivas num curto período de tempo, com o intuito de reduzir essas exposições. Os aspetos centrais mais sublinhados centram-se em medidas que permitam a correção das posturas adotadas pelos trabalhadores, melhoria de equipamentos de trabalho e a promoção de hábitos de trabalho saudáveis. As propostas de intervenção apresentadas surgem nesse sentido.

O/A Enfermeiro/a do Trabalho tem um contributo a dar nessa atuação, já que tem condições de ajudar na identificação dos fatores de riscos inerentes à atividade profissional, com o intuito de propor medidas que diminuam a exposição dos funcionários a esses riscos. Deve procurar garantir a construção de ambientes de trabalho saudáveis e a melhoria do bem-estar dos trabalhadores através de programas de promoção e vigilância de saúde, programas de ginástica laboral, recomendação de introdução de pausas regulares durante a jornada de trabalho, realização de ações de formação e

sensibilização para se promover estilos de vida saudáveis com mudanças na organização do trabalho, ritmos e quantidade do trabalho.

7. Referências Bibliográficas

- ACT. (2020). *Lista De Verificação Para Postos De Trabalho Com Equipamentos Dotados De Visor*. Obtido de [https://www.act.gov.pt/\(pt-PT\)/Paginas/default.aspx](https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Paginas/default.aspx)
- Aires, M. & Neto, H. V. (2018). Risco de lesões músculo-esqueléticas, distresse e fadiga laboral em trabalhadoras/es de uma loja de telecomunicações. *CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, 2018, No.1, 154-182
- Bureau Veritas. (2020). *A importância das Segurança e Saúde no Trabalho*. Obtido de <https://www.bureauveritas.pt/newsroom/importancia-da-seguranca-e-saude-no-trabalho>
- Camacho, A. C. (2019). *Avaliação de Riscos Ergonómicos em Postos de Trabalho Administrativos na Câmara Municipal de Moura*. Instituto Politécnico de Beja: Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Obtido de https://repositorio.ipbeja.pt/bitstream/20.500.12207/5273/1/Ana%20Camacho_Disserta%20c3%a7%20c3%a3o.pdf
- Cordeiro, A. R. (2014). *Estudo Ergonómico de um posto de trabalho em contexto real: atividade de picking*. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Obtido de <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/90059>
- DGS - Direção Geral de Saúde. (2008). *Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho- Guia de Orientação para a Prevenção*. Obtido de <https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/lesoes-musculosqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-pdf.aspx>
- DGS (2010). *Gestão dos Riscos Profissionais em Estabelecimentos de Saúde*. Obtido de <https://www.dgs.pt/saude-ocupacional/documentos-diversos/gestao-dos-riscos-profissionais-nos-estabelecimentos-de-saude-pdf.aspx>
- DGS (2016). *Processo assistencial integrado da Pré-obesidade no adulto*. Obtido de <https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/activeapp2020/wp-content/uploads/2020/01/Processo-assistencial-integrado-da-pre-CC%81-obesidade-no-adulto.pdf>
- DGS (2018). *Programa Nacional de Saúde Ocupacional- Extensão 2018-2020*. Obtido de <https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-nacional-de-saude-ocupacional-extensao-2018-2020-pdf.aspx>
- DGS (2021). *Guia Técnico N°3: Vigilância da Saúde dos Trabalhadores Expostos a Fatores de Risco Psicossocial no Local de Trabalho*. Obtido de https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/pnso_guia3-pdf.aspx
- EU-OSHA. (2007). *Introdução às Lesões Músculo-Esqueléticas. FACTS 71-PT*. Obtido de <https://osha.europa.eu/pt/publications/factsheet-71-introduction-work-related-musculoskeletal-disorders>
- EU-OSHA. (2008). *Avaliação de riscos: funções e responsabilidades. FACTS 80-PT*. Obtido de <https://osha.europa.eu/pt/publications/factsheet-80-risk-assessment-roles-and-responsibilities/view>
- EU-OSHA. (2020). *Lesões musculoesqueléticas*. Obtido de <https://osha.europa.eu/pt/themes/musculoskeletal-disorders>
- European Union (1989). *Directiva 89/ 391 /CEE de 12 de junho de 1989. EUR-Lex: Access to European Union LAW*. Obtido de Diário da República: <https://dre.pt/application/conteudo/646299>
- Haber, J. (2021). A Ergonomia e a sua importância. *Ações de divulgação científica, V.4, N.5, p.8*. Obtido de <https://ufabcdivulgaciencia.proec.ufabc.edu.br/2021/05/24/a-ergonomia-e-a-sua-importancia-v-4-n-5-p-8-2021/>
- IGAS. (2018). *Manual de Segurança e Saúde no Trabalho*. Obtido de https://www.igas.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/Manual_Seguranca_e_saude_no_trabalho.pdf

- Junnior, R. C., Silva, B. C., & Canedo, G. R. (2017). *Aplicação do Método RULA (Rapid Upper Limb Assessment) em um laboratório didático*. Obtido de https://abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_241_401_32996.pdf
- Lemos, C. M., & Oliveira, F. N. (2018). *Aplicação do método em postos de trabalho de um canteiro de obra na cidade de Mossoró-RN*. Universidade Federal Rural do Semi-Árido- UFRSA. Obtido de https://repositorio.ufrsa.edu.br/bitstream/prefix/3005/2/CAROLINAML_ART.pdf
- Macedo, A., Azenha, C., & Brito, A. (2014). A case study of ergonomics encompassing white-collar workers: anthropometry, furniture dimensions, working posture and musculoskeletal disorders. *International Journal on Working Conditions*. Obtido de <https://repositorio.umaia.pt/bitstream/10400.24/1934/1/A%20case%20study%20of%20ergonomics%20encompassing%20white-collar%20workers.pdf>
- Matos, M. M. (2014). *Estudo sobre o impacto da implementação de um programa de Ginástica Laboral*. Dissertação. Universidade do Minho. Obtido de <http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/28508/1/Mariana%20Machado%20de%20Matos.pdf>
- Neto, H. V. (2011). Segurança e saúde no trabalho em Portugal: um lugar na história e a história de um lugar. *International Journal on Working Conditions*, N°2, 71-90.
- Neto, H. V. (2013). *Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética*. V.N.Gaia: ISLA-IPGT.
- Neves, I. C. (2011). *Relação do Bem-Estar Subjetivo Características de Trabalho e Fadiga*. Dissertação. Instituto Universitário. Obtido de <https://repositorio.ispa.pt/bitstream/10400.12/5478/1/14046.pdf>
- Nicoletti, J. (1996). *LER: lesões por esforços repetitivos*. Bristol-Myers Squibb Brasil.
- Ordem dos Enfermeiros (2018a). *2º Encontro Internacional da Saúde escolar. Enfermagem de Saúde Ocupacional: avaliar o impacto de intervenção em contexto escolar*. Obtido de <https://www.ordemenfermeiros.pt/media/28095/poster-enfermagem-de-sa%C3%BAde-ocupacional-avaliar-o-impacto-de-interven%C3%A7%C3%A3o-em-contexto-escolar.pdf>
- Ordem dos Enfermeiros (2018b). *Regulamento nº 372/2018 - Regulamento da Competência Acrescida Diferenciada em Enfermagem do Trabalho*. *Diário da República*, n.º 114, Série II, p.16804-16810. Obtido de <https://dre.pt/pesquisa/-/search/115522772/details/normal?l=1>.
- Pereira, D. T. (2021). *As Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho nos Enfermeiros, em Cuidados de Saúde Diferenciados*. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Obtido de <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1254724>
- Pinto, A. M. (2009). *Análise Ergonómica dos Postos de Trabalho com Equipamentos Dotados de Visor em Centros de Saúde da Administração Regional de Saúde do Centro*. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Obtido de https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/13508/1/Tese_mestrado_Alice%20Pinto.pdf
- Prado, C. E. (2016). Estresse ocupacional: causas e consequências. *Rev Bras Med Trab*. N° 14(3) p.285-9. Obtido de <https://portalidea.com.br/cursos/gesto-do-stress-apostila03.pdf>
- Rebello, F. (2017). *Ergonomia no Dia a Dia- O Contributo da Ergonomia para a Nossa Qualidade de Vida*. Edições Sílabo.
- Rêgo, C., Freitas, M., & Tomé, D. (2020). Avaliação do Risco de LMERT, Stresse e Fadiga Laboral em postos de trabalho. *CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N°3, p 84-109.
- República de Portugal. (1993a). Portaria nº 989/93, de 6 de outubro. *Diário da República*, N.º 234, Série I-B, Obtido de: <https://dre.pt/application/conteudo/644961>
- República de Portugal (1993b). Decreto-Lei n.º 349/93, de 1 de outubro. *Diário da República*, N.º 231, Série I-A, Obtido de: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/349-1993-646299>
- Santino, T. A., Tomaz, A. F., & Lucena, N. M. (2017). Influência da Fadiga Ocupacional na Capacidade para o Trabalho de Professores Universitários. *Ciencia & Trabajo*, N.º 59, Maio/Agosto, p. 86-90.
- Santos, C. & Neto, H. V. (2019). Fadiga e LMERT em condutores de empilhadores como vazadores de liga. *CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 2, p. 1-20.

- Santos, G. (2017). Implementação e avaliação de um Programa de Ginástica Laboral: efeitos nos níveis de burnout e nos sintomas musculoesqueléticos. Dissertação. Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. Obtido de <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/21417/1/vers%C3%A3oFINAL-11-12-%20Gustavo%20Jos%C3%A9%20Arouche%20Santos%5B2662%5D.pdf>.
- Santos, P. T. (2020). *Avaliação da Exposição Ocupacional e do Risco de Ocorrência de Lesões Músculo-Esqueléticas na Atividade de Retalho*. Dissertação. Universidade de Lisboa: Faculdade de Motricidade Humana. Obtido de https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/20628/1/2020-Mestrado%20em%20Ergonomia_Santos%2c%20Priscilla%20Tinoco%20Novaes%20dos.pdf
- Serranheira, F., Pereira, M., Santos, C. S., & Cabrita, M. (2003). *Auto-referência de sintomas de lesões músculo-esqueléticas ligadas ao trabalho (LMELT) numa grande empresa em Portugal*. Obtido de <https://run.unl.pt/bitstream/10362/100627/1/RUN%20-%20RPSP%20-%202003%20-%20v21n2a04%20-%20p37-47.pdf>
- Silva, J. F. (2012). *Metodologia de avaliação de riscos em postos de trabalho com computadores: PARE – Protocolo de Avaliação de Riscos em Escritórios*. Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Obtido de https://run.unl.pt/bitstream/10362/8163/1/Silva_2012.pdf
- Sonne, M., Villalta, D. L., & Andrews, D. M. (2012). Development and evaluation of an office ergonomic risk checklist: ROSA e Rapid office strain assessment. *Applied Ergonomics*, N°43, p 98-108.